

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

УДК 331.104

КОЖЕМЯЧЕНКО О. О.
КРИВДА О. В.
ПІДЛІСНА О. А.

Трансформація соціально-трудових відносин в умовах особливого періоду функціонування національної економіки

Предмет дослідження – теоретичні та прикладні аспекти трансформації соціально-трудових відносин в умовах особливого періоду функціонування національної економіки, який запроваджено на території України внаслідок масштабної агресії Російської Федерації.

Метою написання статті є визначення сукупності і систематизації чинників, які виникли через непереборні обставини воєнної агресії і спричиняють вплив на соціально-трудові відносини.

Методологія проведення роботи – метод узагальнення (при визначенні сукупності чинників, які мають вплив на соціально-трудові відносини під час війни), – системно-структурного аналізу (при систематизації чинників впливу на соціально-трудові відносини); статистичний (при виявленні масштабу проблем, наслідком яких є трансформація соціально-трудових відносин).

Результати роботи. Військова агресія Російської Федерації є серйозним випробуванням стійкості системи соціально-трудових відносин, сформованої за часів мирного розвитку незалежної України. Оскільки соціально-трудові відносини є стрижнем соціально-економічної системи, їх адаптація до нових умов реалізації є стратегічною задачею держави. В дослідженні визначено сукупність обставин, які стали причиною трансформації соціально-трудових відносин. До них, зокрема, можна віднести: – фактичне формування трьох видів територій (глибокий тил, прифронтові зони і зони бойових дій, окуповані території [6]) з кордоном між ними, що динамічно змінюється, і відмінними можливостями реалізації соціально-трудових відносин; – релокація підприємств і робочої сили, впровадження особливого періоду функціонування національної економіки, зміна ринкових умов ведення бізнесу тощо. Трансформація соціально-трудових відносин, яка у багатьох випадках зводиться до їх згортання, має супроводжуватися відповідним впровадженням правових процедур, які уповільняють це згортання. У дослідженні визначено трансформовані сегменти соціально-трудових відносин, які потребують правового врегулювання для збереження суспільного балансу між ефективним веденням бізнесу і соціальною справедливістю за складних умов воєнного часу.

Висновки. В результаті дослідження було визначено низку чинників, які унеможливають збереження системи соціально-трудових відносин, яка склалася в Україні в умовах мирного часу.

Дослідження природи їх походження лягло в основу класифікаційного–поділу на окремі групи. Щодо кожної групи проведено аналіз стану правового регулювання з метою адаптування соціально–трудова відносин до трансформованих умов їх реалізації, що виникли внаслідок війни.

Ключові слова: соціально–трудова відносини, умови особливого періоду функціонування національної економіки, воєнний стан, мобілізація, релокація.

KOZHEMIACHENKO O. O.
KRYVDA O. V.
PIDLISNA O. A.

Transformation of social and labor relations in the conditions of a special period of functioning of the national economy

The subject of the study includes theoretical and applied aspects transformation of social and labor relations in the conditions of a special period of functioning of the national economy, which was introduced on the territory of Ukraine as a result of large–scale military aggression of the Russian Federation.

The purpose of this article is to determine the totality and systematization of factors that have arisen as a result of insurmountable circumstances of military aggression and have an impact on social and labor relations.

Methodology of work are generalization method (when determining the totality of factors affecting social and labor relations during the war), the method of system–structural analysis (when systematizing the factors influencing social and labor relations), the statistical method (when determining the scale of problems that result in the transformation of social labor relations).

Results of research. The military aggression of the Russian Federation is a serious test of the stability of the system of social and labor relations, formed during the peaceful development of independent Ukraine. Since social and labor relations are the core of the socio–economic system, their adaptation to the new conditions of implementation is a strategic task of the state. The study identified a set of circumstances that caused the transformation of social and labor relations. These include: the actual formation of three types of territories (deep rear, frontline zone and combat zone, occupied territories [6]) with a dynamic delimitation boundary and different opportunities for implementing social and labor relations; relocation of enterprises and labor force; introduction of a special period for the functioning of the national economy; change in market conditions for doing business, etc. The transformation of social and labor relations, which in many cases boils down to their curtailment, must be accompanied by a corresponding transformation of the legal field that regulates these relations. The study identifies transformed segments of social and labor relations that require legal regulation to maintain a social balance between efficient business conduct and social justice in difficult wartime conditions.

Conclusions. As a result of the study, a few factors were identified that make it impossible to maintain the system of social and labor relations that have developed in peacetime. The study of the nature of their origin formed the basis of their classification division into separate groups. For each group, an analysis of the state of legal regulation was carried out to adapt social and labor relations to the transformed conditions for their implementation that arose as a result of the war.

Keywords: social and labor relations, conditions for a special period of functioning of the national economy, martial law, mobilization, relocation.

Постановка проблеми. Однією з якісних характеристик соціально–трудова відносин є їх тяглість. Враховуючи працездатний період життя, людина є суб'єктом соціально–трудова відносин протягом приблизно сорока років. Протягом цього часу відбуваються кількісно–якісні перетворення: накопичення професійного досвіду конвертується

ся у збільшення оплати праці, накопичення страхового стажу – відповідно у збільшення розміру майбутнього–пенсійного забезпечення. В умовах мирного життя суб'єктність найманого працівника є достатньо високою. Кількість економічно активного населення, рівень природного безробіття свідчить про свободу економічної поведінки пра-

цездатного населення. Однак під час економічних криз, інших деструктивних явищ суб'єктність найманого працівника знижується, обставини, в які він потрапляє мають непереборний характер. За таких умов держава має сприяти максимальному збереженню тяглості соціально–трудова відносин. Знецінення історії соціально–трудова відносин через нездатність держави швидко і ефективно реагувати на виклики різного характеру може сформувати негативний суспільний досвід. Це може призвести до зростання необлікованої зайнятості, деформуванню системи соціально–трудова відносин в цілому.

Воєнний стан, впроваджений в Україні з 22.02.2022 року, є одним із проявів непереборних обставин, в які потрапляють всі суб'єкти соціально–трудова відносин. Ситуація, в якій опинилась Україна є унікальною, адже від закінчення масштабних військових дій на Європейському континенті минуло більше 80–ти років. Бібліографічний пошук авторів щодо дослідження іншими авторами питання збереження тяглості соціально–трудова відносин під час війни не дав результатів. Тому автори вважають обрану тему дослідження своєчасною і актуальною.

Метою статті є визначення сукупності чинників, які мають вплив на соціально–трудова відносини під час воєнного стану, їх систематизація. Проведення такої роботи дасть можливість системно підійти до вирішення проблеми безперервності соціально–трудова відносин з можливістю їх швидкого приведення до стандартів мирного часу.

Виклад основного матеріалу. Соціально–трудова відносини є сутнісним проявом соціально–економічної системи держави. Цінність соціально–трудова відносин проявляється через їх тяглість, сталість і прогнозованість. Молода людина, яка починає свою трудову практику, має мати можливість спрогнозувати наслідки різних сценаріїв власної поведінки, на прикладі старших поколінь відстежити якість–конвертації економічно активної поведінки у надійну систему соціального захисту.

Починаючи з 22–го лютого 2022 року на території України впроваджено особливий період функціонування національної економіки. Особливий період – період–функціонування національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, уста-

нов і організацій, а також виконання громадянами України свого конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, який настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій [1].

Велика війна, спричинена агресією Російської Федерації проти незалежної України, призвела до великих економічних втрат. Насьогодні є окупованими приблизно 18% території України.– За попередньою оцінкою Міністерства економіки Падіння ВВП України за підсумком 2022 року оцінюється на рівні 30,4% ($\pm 2\%$) [3].

Ці обставини вплинули на ситуацію на ринку праці. Опитування роботодавців, які ведуть бізнес у різних сферах економічної діяльності, показало, що серед факторів, які стримують господарську діяльність, обставини, спричинені війною, стоять на першому місці (сфера промисловості – 60–65% серед інших струмуючих факторів, сільське господарство – 48–52%, будівельна галузь – 80–90%, сфера послуг – 70–75% протягом 2022 року) [3].–

Більшість суб'єктів підприємницької діяльності прогнозують збереження тенденцій зменшення кількості працюючих на підприємствах. Обережний оптимізм може викликати хіба що зниження темпів зменшення кількості найманих працівників (див. таблицю).

Велика кількість працівників через непереборні об'єктивні обставини, спричинені війною, втратили роботу. Оскільки цей процес має ознаки масовості і системності, держава має розробити низку коригуючих заходів для мінімізації майбутніх втрат громадян зокрема від зменшення трудового і страхового стажу.

Для надання цьому процесу ознак системності, авторами запропоновано принцип систематизації причин призупинення трудових відносин (див. рисунок).

Далі розглянемо детально фактори трансформації соціально–трудова відносин, подані на рис. 1.

Територіальні фактори. Запропонований поділ зараз знаходиться на стадії обговорення. За словами першого віце–спікера Верховної Ради України Олександра Корнієнко «... у нас формується три види територій: глибокий тил, приф–

Очікувана зміна кількості працівників на підприємствах

Економічна діяльність	Кількість опитаних підприємств	Як, на Вашу думку зміниться кількість працівників в січні-березні 2023 р. (у відсотках до опитаних):				
		Більше	без змін	менше	баланс	зміна балансу до попереднього
Промисловість (секції В-Е, крім класів 35.14, 35.23 за КВЕД-2010)	949	6	75	19	-13	5
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів (секція В за КВЕД-2010)	46	4	55	41	-37	-1
Переробна промисловість (секція С за КВЕД-2010)	755	7	74	19	-12	8
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (секція D, крім класів 35.14, 35.23 за КВЕД-2010)	93	3	87	10	-7	-8
Водопостачання, каналізація, поводження з відходами (секція Е за КВЕД-2010)	55	2	87	11	-9	-6
Сільське господарство (розділ О1, крім груп О1.6, О1.7 за КВЕД-2010)	656	7	77	16	-9	17
Рослинництво (групи О1.1-О1.3 за КВЕД-2010)	471	8	76	16	-8	22
Тваринництво (група О1.4 за КВЕД-2010)	185	5	79	16	-11	8
Будівництво (секція F за КВЕД-2010)	291	4	52	44	-40	6
Будівництво будівель (розділ 41 за КВЕД-2010)	142	6	49	45	-39	8
Будівництво споруд (розділ 42 за КВЕД-2010)	75	0	60	40	-40	8
Спеціалізовані будівельні роботи (розділ 43 за КВЕД-2010)	74	4	51	45	-41	1
Роздрібна торгівля (розділи 45, 47 за КВЕД-2010)	324	8	80	12	-4	3
Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт (розділ 45 за КВЕД-2010)	86	7	81	12	-5	15
Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами (розділ 47 за КВЕД-2010)	238	8	80	12	-4	-4
Сфера послуг (секції Н-N, R, S, крім розділу 94 за КВЕД-2010)	718	6	71	23	-17	4
Фінансова та страхова діяльність (секція К за КВЕД-2010)	84	7	69	24	-17	1

Таблицю складено авторами. Джерело: ukrstat.gov.ua

ронтонні зони та зони бойових дій і тимчасово окуповані території. Треба думати про таке зонування, про різні економічні моделі, можливо, різне оподаткування, різні стимули» [6].

Особливістю реалізації соціально-трудова відносин в глибокому тилу під час впровадження особливого періоду національної економіки є обмеження здійснення продуктивної діяльності через впровадження комендантської години, повітряні тривоги, нестабільність тепло-, енергопостачання внаслідок пошкодження об'єктів

енергетичної інфраструктури, руйнування виробничих потужностей через ворожі обстріли.

Перебування у прифронтовій зоні та зоні бойових дій пов'язано із прямим ризиком життя і здоров'я, унеможливленням реалізації трудової функції у переважній більшості сфер діяльності. Це призводить до втрати тяглості соціально-трудова відносин через обставини, на які не може вплинути ані роботодавець, ані найнятий працівник.

За оцінкою віце-прем'єр-міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих терито-

Класифікація факторів трансформації соціально–трудових відносин під час впровадження особливого періоду національної економіки.

рій України Ірини Верещук близько 1 млн – 1 млн 200 тис. осіб залишилися на тимчасово окупованих територіях [5]. Важливо вже зараз дати населенню чіткі орієнтири щодо визначення колабораційної діяльності і відповідальності за її чинення.

До–неколлабораційної продуктивної діяльності законодавець відносить, наприклад, доставлення пенсій, надання медичних послуг, надання житлово–комунальних послуг, роботу банків [7]. Повернення цих територій під суверенітет України буде вимагати вирішення питань визнання легітимності соціально–трудових відносин, у яких перебували громадяни України на тимчасово окупованих територіях, зарахування цього терміну до трудового стажу тощо.

Релокаційні фактори. Активні воєнні дії стали причиною зупинення продуктивної діяльності підприємств у звичному локаційному форматі. Насьогодні за даними міністерства економіки підприємство перевезло свої виробничі потужності, 588 з них вже працюють на новому місці. Ще для 274 підприємств зараз здійснюється пошук підходящої локації або способу транспортування. Серед релокованих підприємств, які вже відновили свою діяльність на новому місці, найбільшу частку складають:

- підприємства у сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мо–

тоциклів (40,24 % від загальної кількості релокованих підприємств);

- переробної промисловості (31,71 %);
- інформації та телекомунікацій (6,34 %);
- професійної, наукової та технічної діяльності (5,85%);
- будівництва (4,15%).

За даними Міністерства економіки зараз склалася така мапа напрямків релокації: Львівська область (30% релокованих підприємств), Закарпатська – (17%), Чернівецька – (11%), Івано–Франківська – (8%), Хмельницька – (7%) та Тернопільська – (7%) [8].

Нове місце розташування підприємств не завжди співпадає із напрямками тимчасового переміщення персоналу підприємства. За офіційною заявою представника ВР з прав людини Дмитра Лубенця 4,9 млн. громадян України стали внутрішньо переміщеними особами. З них 30% складають пенсіонери та особи з інвалідністю. Фактично, кожна друга сім'я – це сім'я, яка має одного або більше дітей. 13 млн громадян України залишаються в районах інтенсивних бойових дій та на тимчасово окупованій території. 7,9 млн осіб виїхали за межі країни, шукаючи притулку за кордоном, це 20% фактичного населення нашої держави [9].

Мобілізаційні фактори.–Впровадження особливого періоду функціонування національної еко–

номіки вносить суттєві зміни щодо режиму роботи підприємств, номенклатури замовлень, умов укладання контрактів. Законодавством України визначено, що підприємства, установи і організації не можуть відмовлятися від укладання договорів (контрактів) на виконання мобілізаційних завдань (замовлень), якщо їх можливості з урахуванням мобілізаційного розгортання та переданих їм матеріально-фінансових ресурсів дають змогу виконати ці мобілізаційні завдання (замовлення) [2].

Мобілізаційний фактор впливає на персонал підприємства, його склад, чисельність, плинність. Загальній мобілізації підлягають військовозобов'язані особи віком від 18 до 60 років. Закон Верховної Ради "Про мобілізацію" визначає чотири хвилі мобілізації.

1. Перша хвиля (проголошено Указом Президента України 25.02.2022 р.) передбачає призов-оперативного резерву – колишніх військовослужбовців, які мали бойовий досвід або служили за контрактом.

2. Друга хвиля (проголошено Указом Президента України 15.03.2022 р.) – передбачає призов-військовослужбовців, які в період з 2014 року проходили строкову службу або служили за контрактом.

3. Третя хвиля (проголошено Указом Президента України 21.07.2022 р і триває зараз) – передбачає призов офіцерів запасу – військовозобов'язаних, які закінчили військові кафедри вузів.

4. Четверта хвиля – передбачає призов всіх жителів країни, які не мають обмежень за віком і станом здоров'я.

Можна прогнозувати суттєве зростання чисельності працівників, які будуть мати статус ветеранів війни, особливість якого зокрема регулюється Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Висновки

Результатом проведеного дослідження є визначення і структурування факторів, які з наслідком воєнної агресії і протягом року мають суттєвий вплив на зміст соціально-трудових відносин в Україні. Можна стверджувати, що їх вплив на соціально-трудові відносини набув ознак стійкості і системності і тому потребує подальшого дослідження з метою економіко-правового врегулювання.

Список використаних джерел

1. Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text>.

2. Закон України «Про оборону України». [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text>.

3. Міністерство економіки України. Мінекономіки попередньо оцінює падіння ВВП в 2022 році на рівні 30,4%. (Текст з екрану). [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=4470bafb-5243-4cb2-a573-5ba15d9c8107&title>.

4. Закону України «Про основи національного спротиву». [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-20#n2>.

5. УНІАН. Інформаційне агентство. Верещук розповіла, скільки людей ще залишається під окупацією (Текст з екрану). [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://www.unian.ua/society/viyna-v-ukrajini-skilki-lyudey-shche-zalishayetsya-na-timchasovo-okupovanih-teritoriyah-11976861.html>.

6. Верховна Рада України. Телеграм-канал. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://t.me/verkhovnaradaukrainy/19476>.

7. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність». [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2108-20#Text>.

8. Міністерство економіки України. Програма релокації: 761 підприємство переміщено у більш безпечні регіони. (Текст з екрану). [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=d152dcfe-7bde-49df-a69a-8d7f9586fc13&title=ProgramaRelokatsii>

9. Презентація доповіді Омбудсмена України про додержання прав постраждалих внаслідок російської агресії. (Текст з екрану). [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://www.youtube.com/watch?v=cZOuWAXuNLY>.

References

1. Zakon Ukrainy «Pro mobilizatsiyну pidhotovku ta mobilizatsiyну». [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text>.

2. Zakon Ukrainy «Pro oboronu Ukrainy». [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text>.

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

3. Ministerstvo ekonomiky Ukrainy. Minekonomiky poperedn'o otsinyuye padinnya VVP v 2022 rotsi na rivni 30,4%. (Tekst z ekranu). [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu: <https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=4470bafb-5243-4cb2-a573-5ba15d9c8107&title>.

4. Zakonu Ukrainy «Pro osnovy natsional'noho sprotyvu». [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-20#n2>.

5. UNIAN. Informatsiyne ahentstvo. Vereshchuk rozpovila, skil'ky lyudey shche zalishayet'sya pid okupatsiyeyu (Tekst z ekranu). [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu: <https://www.unian.ua/society/viyna-v-ukrajini-skilki-lyudey-shche-zalishayetsya-na-tim-chasovo-okupovanih-teritoriyah-11976861.html>.

6. Verkhovna Rada Ukrainy. Telehram-kanal. [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu: <https://t.me/verkhovnaradaukrainy/19476>.

7. Zakon Ukrainy «Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo vstanovlennya kryminal'noyividpovidal'nostizakolaboratsiyudiyal'nist'». [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2108-20#Text>.

8. Ministerstvo ekonomiky Ukrainy. Prohrama relokatsiyi: 761 pidpryyemstvo peremishcheno u bil'sh bezpechni rehiony. (Tekst z ekranu). [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu: <https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=d152dcfe-7bde-49df-a69a-8d7f9586fc13&title=ProgramaRelokatsii>

9. Prezentatsiya dopovidi Ombudsmana Ukrainy pro doderzhannya prav postrazhdal'nykh vnaslidok rosiys'koyi ahresiyi. (Tekst z ekranu). [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu: <https://www.youtube.com/watch?v=cZOuWAXuNLY>.

Дані про авторів

Кожемяченко Ольга Олександрівна,

старший викладач кафедри економіки і підприємництва НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

ORCID ID 0000-0001-8732-6596

e-mail: koolga@ukr.net

Кривда Олена Віталіївна,

доцент кафедри економіки і підприємництва НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

ORCID ID 0000-0003-4398-6298

e-mail: elcandy@ukr.net

Підлісна Олена Анатоліївна,

доцент кафедри економіки і підприємництва НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

ORCID ID 0000-0003-2814-368X

e-mail: alepokiev@gmail.com

Data about the authors

Olga Kozhemiachenko,

Assistant professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

e-mail: koolga@ukr.net

Olena Kryvda,

Associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

e-mail: elcandy@ukr.net

Olena Pidlisna,

Associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

e-mail: alepokiev@gmail.com